

МАЪМУРИЙ СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА СУДНИНГ ФАОЛ ИШТИРОКИ ДОИРАСИДА ДАСТЛАБКИ ЭШИТУВ ИНСТИТУТИ

Соатов Уткирбек Эшназарович

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши хузуридаги Судьялар олий
мактаби Маъмурий ҳуқуқ йўналиши тингловчиси

Аннотация. Мақолада маъмурий суд ишини юритишда суднинг фаол иштироки доирасида дастлабки эшитув институти алоҳида аҳамияти, судга нафақат процессуал нормаларга риоя этилишини расман текширишга, балки томонлар ўртасидаги низоли ҳолатни тушунишда фаол ёрдам бериши, айрим ҳолларда эса низони тўла маънодаги суд муҳокамсини ўтказмасдан ҳал қилишга эришиш имкониятлари баён этилган.

Калит сўзлар: маъмурий суд ишларини юритишда суднинг фаол иштироки, фаол иштирокининг натижалари, маъмурий суд ишларини юритишда суднинг фаол иштироки принципи, дастлабки эшитув.

Аннотация. В статье рассмотрен институт предварительного слушания в рамках активной роли суда в административном судопроизводстве которая приобретает особую значимость, позволяя суду не только формально проверить соблюдение процессуальных норм, но и активно содействовать сторонам в уяснении спорных обстоятельств, возможно, в достижении мирного урегулирования спора.

Ключевые слова: активное участие в административном судопроизводстве, результаты активного участия, принцип активного участия в административном судопроизводстве, предварительное слушание.

Кириш:

Замонавий ҳуқуқий давлатда ишда иштирок этувчи шахсларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда маъмурий суд ишларини юритишда дастлабки эшитув институти асосий ўрин тутиб бормоқда. Суднинг фаол

иштирки доирасида дастлабки эшитув алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, судга нафақат қонунбузилиш ҳолатлари мавжудлиги ёки йўқлигини аниқлаш, балки ишнинг ҳолатларини ўрганиш, далилларни топиш, томонларга тушунтиришлар беришда кўмаклашишда фаол иштирок этиш имконини беради, томонларнинг позициялари ҳамда асослар етарли бўлган тақдирда низони тинч йўл билан ҳал қилишда томонларга ёрдам бериши мумкин.

1. Маъмурий суд ишини юритишда суднинг фаол иштирокнинг назарий асослари:

Маъмурий иш юритишда суднинг фаол иштироки - бу суднинг маъмурий ишни ҳар томонлама, объектив ҳамда қисқа муддатларда кўриб чиқиш ва ҳал қилишга қаратилган процессуал ваколатлари ва мажбуриятлари йиғиндисидир. Бу суднинг анъанавий «пассив» моделидан воз кечган ҳолда фаолият юритиш имконини беради.

Маъмурий иш юритишда суднинг фаол иштироки тамойиллари:

- Суднинг активлиги: суд ишни расмий кўриб чиқиш билан чекланиб қолмасдан, ишнинг ҳолатларини ўрганиш, далилларни излаш, тарафларнинг позицияларини тушунтиришда кўмаклашишда фаол иштирок этиши керак.
- Суднинг холислиги: суд холис ва беғараз бўлиши, тарафлардан бирортасига устунлик бермаслиги керак.
- Суднинг қонунийлиги: суд амалдаги қонунчилик нормаларига қатъий риоя қилган ҳолда ҳаракат қилиши керак
- Суднинг адолатлилиги: суд ишнинг барча ҳолатлари ва барча тарафларнинг манфаатларини ҳисобга олган ҳолда ишни адолатли ҳал қилишга интилиши керак.

2. Суднинг фаол иштироки доирасида дастлабки эшитув институтининг аҳамияти:

Дастлабки эшитув суднинг фаол иштироки бир қисми сифатида бир қатор муҳим вазифаларни бажаради:

- **Қонунийликни таъминлаш:** дастлабки эшитув босқичида суд тарафлар томонидан процессуал қонун ҳужжатлари талабларига риоя этилишини

текширади, бу жараён иштирокчиларининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари бузилиши мумкин бўлган ҳолатларнинг олдини олишга ёрдам беради.

• **Низоли ҳолатларни аниқлаштиришда тарафларга ёрдам бериш:** суд тарафларга саволлар бериши, қўшимча далиллар талаб қилиши, экспертиза тайинлаши мумкин, бу эса ишнинг барча ҳолатларини янада тўлиқроқ ва ҳар томонлама ойдинлаштиришга ёрдам беради.

• **Иш бўйича кейинги ҳаракатларни аниқлаш:** суд дастлабки эшитув натижаларига кўра суд ишни суд муҳокамасини тайинлаш, ишни тугатиш, ишни аризачига қайтариш ва бошқалар тўғрисида ажрим чиқариши мумкин.

• **Низони тарафлар келишуви йўли билан ҳал этишда томонларга кўмаклашиш:** суд томонларни келишув битимини тузишни таклиф қилиши мумкин, бу эса томонларга низони ўзаро манфаатли ҳал қилишга мустақил равишда келиш имконини беради.

3. Суднинг фаол иштироки доирасида дастлабки суд мажлисини ўтказиш тартиби:

Суднинг иштироки доирасида дастлабки эшитувни ўтказиш тартиби тегишли процессуал қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади. Дастлабки эшитувни ўтказиш тартиби ҳар бир мамлакатда фарқ қилиши мумкин, аммо унинг мақсади ҳамisha бир хил – судловнинг адолатли ва самарали ўтказилишини таъминлаш.

Дастлабки суд мажлисининг умумий босқичлари:

1. Судья ишда иштирок этувчи шахсларни аниқлайди ва уларнинг ваколатларини текширади.

2. Судья ишда иштирок этаётган шахсларга уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тушунтиради.

3. Судья ишда иштирок этувчи шахсларнинг иш учун муҳим бўлган масалалар бўйича муносабатларини аниқлайди.

4. Судья ишни ҳал қилиш учун зарур бўлган аниқланиши лозим бўлган далиллар доирасини белгилайди ва уларни талаб қилади.

5. Судья тарафларга келишув битимини тузишни таклиф қилиши мумкин.

6. Судья иш бўйича кейинги ҳаракатлар тўғрисида қарор қабул қилади.

4. Турли ҳуқуқ тизимларида дастлабки эшитувининг қиёсий таҳлили:

Дастлабки эшитув институти дунёнинг кўплаб давлатларининг ҳуқуқ тизимларида мавжуд. Бироқ, улар ўзининг мазмуни ва тартиби билан сезиларли даражада фарқ қилиши мумкин.

Мисол учун:

- Россия Федерациясида дастлабки эшитув барча ишлар бўйича ўтказилади, бундан соддалаштирилган иш юритиш тартибида кўрилган ишлар мустасно. Дастлабки эшитувда судья кенг ваколатларга эга, бу унга ишнинг ҳолатларини текширишда фаол иштирок этиш имконини беради.

- Францияда дастлабки эшитув фақат айрим тоифадаги ишлар бўйича ўтказилади. Дастлабки эшитувда судья Россия Федерациясига қараганда анча чекланган ваколатларга эга.

- АҚШда дастлабки эшитув маъмурий иш юритишнинг мажбурий босқичи ҳисобланмайди. Суд дастлабки эшитувни ўз хоҳишига кўра ёки тарафлардан бирининг илтимосига биноан ўтказиши мумкин. Дастлабки эшитув босқичида суд чекланган ваколатларга эга, унинг асосий вазифаси судда ишни кейинги кўриб чиқиш учун асослар мавжудлигини аниқлашдир.

- Германияда дастлабки эшитув барча ишлар бўйича ўтказилади, бундан соддалаштирилган иш юритиш мустасно. Дастлабки эшитувда судья кенг ваколатларга эга бўлиб, у тарафларга саволлар бериши, қўшимча далилларни талаб қилиши ва экспертиза тайинлаши мумкин;

5. Суднинг фаол иштироки доирасида дастлабки суд эшитуви институтини ривожлантириш муаммолари ва истиқболлари:

Маъмурий иш юритишда суднинг фаол иштирокида бир қатор афзалликларига қарамай, дастлабки эшитув институти айрим ҳолларда бир қатор муаммоларга дуч келади:

- Дастлабки эшитувни ўтказишга расмий ёндашув: Айрим ҳолларда суд дастлабки суд мажлисида ўзининг барча ваколатларидан фойдаланмайди, бу

эса ишни юзаки кўриб чиқишга олиб келади ва дастлабки эшитув мақсадларини тўлиқ амалга оширишга имкон бермайди. .

- Томонлар етарли даражада фаол эмаслиги: томонлар дастлабки эшитувда ҳар доим ҳам ўзларига берилган барча имкониятлардан фойдаланавермайди, бу эса ишни кўриб чиқишнинг чўзилишига олиб келиши мумкин.

- Қонунчиликнинг мукамал эмаслиги: Айрим мамлакатларда дастлабки эшитув институтини тартибга солувчи қонун ҳужжатлари суднинг фаол роли вазибаларига тўлиқ мос келмайди.

Дастлабки эшитув институтини ривожлантириш истиқболлари:

- Қонунчиликни такомиллаштириш: Қонун ҳужжатларига дастлабки эшитувда суднинг ваколатларини янада аниқроқ белгилаб берадиган ва ундан самарали фойдаланиш учун шарт-шароит яратадиган ўзгартишлар киритиш зарур.

- Судьялар малакасини ошириш: суднинг фаол иштироки доирасида судьялар дастлабки эшитувни ўтказиш бўйича қўшимча тренинглар ташкил этилиши лозим.

- Дастлабки эшитув амалиётини ривожлантириш: суднинг фаол иштироки доирасида дастлабки эшитувдан фойдаланишнинг ижобий амалиётини шакллантириш ва умумлаштириш зарур.

6. Хулоса:

Дастлабки эшитув институти суднинг фаол иштирокнинг бир қисми сифатида маъмурий иш юритишда иштирок этувчи шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоясини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Дастлабки эшитув институтини янада ривожлантириш учун қонунчиликни такомиллаштириш, судьяларнинг малакасини ошириш ва дастлабки эшитувдан фойдаланиш амалиётини ривожлантириш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт

стратегияси тўғрисида»ги Фармони // ҚММБ, 29.01.2022 йил, 06/22/60/0082, <https://lex.uz/docs/5841063>

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон «Ўзбекистон - 2030» стратегияси тўғрисида»ги Фармони // ҚММБ, 12.09.2023 йил, 06/23/158/0694, <https://lex.uz/ru/docs/6600413>

3. Венер, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Auflage, 2016, § 15 Rn. 5.

4. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон., <https://lex.uz/docs/6445145>

5. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишлари юритиш тўғрисидаги кодекс // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.01.2018 й., 02/18/МПК/0627-сон, 12.10.2018 й., 03/18/496/2043-сон